

Evaluation de la qualité de l'eau des lacs :

Proposition d'une méthode appliquée au lac de Joux

(Canton de Vaud)

Photo de couverture : lac de Joux (DGE)

Fabio Lepori, Damien Bridel, Pierre Marle, Cécile Plagellat & Nathalie Menétrey
Département de la jeunesse, de l'environnement et de la sécurité (DJES)
Direction générale de l'environnement (DGE-DIREV)
Division protection des eaux, Section biologie des eaux
Chemin des Boveresses 155
1066 Epalinges

Citation :

Lepori, F., Bridel, D., Marle, P., Plagellat, C., Menétrey, N. (2025) Evaluation de la qualité de l'eau des lacs : Proposition d'une méthode appliquée au lac de Joux (Canton de Vaud). Direction générale de l'environnement, Division protection des eaux. Epalinges, 22 pp.

DOI : 10.5281/zenodo.15303985

Synthèse

- L'objectif de ce rapport est de proposer une méthode pour évaluer la conformité de la qualité de l'eau des lacs vaudois avec les critères réglementaires définis par l'ordonnance suisse sur la protection des eaux (OEaux), en utilisant des données issues du monitoring de base. Les critères évalués portent sur l'état trophique (ou production de biomasse algale) et l'oxygénation des eaux (concentration en oxygène).
- La méthode est appliquée aux données de suivi du lac de Joux (Jura vaudois), dans le but de démontrer son utilité pour une application à d'autres lacs.
- Cette méthode repose sur des indicateurs de la disponibilité en phosphore (charge en phosphore et concentration en phosphore total dans le lac), de l'état trophique (transparence et chlorophylle), et de l'oxygénation (demande en oxygène et concentration minimale d'oxygène dans la couche profonde). Des seuils sont proposés pour comparer l'état observé aux critères de l'OEaux.
- L'application de la méthode au lac de Joux révèle une amélioration de l'état trophique, probablement en raison des mesures de réduction des apports en phosphore mises en place à partir des années 1960 dans le bassin versant de la Vallée de Joux. Cependant, l'oxygénation des eaux profondes reste insuffisante et non conforme aux critères réglementaires (souvent inférieure à 4 mg/L), en raison d'une charge encore trop élevée en phosphore.
- Cette évaluation montre qu'il est possible d'évaluer la qualité de l'eau d'un lac et d'identifier les causes des déficits en se basant sur un nombre restreint d'indicateurs mesurés dans le cadre de programmes de suivi de base.

Abstract

- The aim of this report is to propose a method for assessing the compliance of lakes in the Canton of Vaud, Switzerland, with the regulatory water quality standards defined by the Swiss Ordinance on the Protection of Waters (OEaux), using existing monitoring data. The criteria evaluated focus on the trophic state and oxygen concentration.
- The method is applied to monitoring data from Lake Joux (Vaud) to evaluate its potential for broader application to other lakes. It relies on indicators of phosphorus availability (phosphorus loads and concentrations in the lake), trophic state (transparency and chlorophyll concentrations), and oxygenation status (hypolimnetic oxygen demand and minimum oxygen concentrations in the hypolimnion). Proposed thresholds allow for comparison of the observed conditions with the OEaux criteria.
- Application of this method to Lake Joux indicates an improvement in trophic state, likely due to phosphorus reduction measures implemented in the lake's catchment area since the 1960s. However, oxygen levels in the deep waters remain insufficient and non-compliant with regulatory criteria (often below 4 mg/L), primarily due to persistently elevated phosphorus loads.
- This assessment demonstrates that it is possible to evaluate a lake's water quality and identify the causes of any deficiencies using a limited set of indicators, many of which are routinely measured in existing monitoring programs.

1 Introduction

Les lacs constituent des écosystèmes biologiquement riches et fournissent divers services écosystémiques, allant des loisirs à la pêche professionnelle. Cependant, ces écosystèmes sont fragiles. Depuis le milieu du 20^e siècle, de nombreux lacs situés dans des régions densément peuplées, tant en Suisse qu'à l'échelle mondiale, ont été affectés par le phénomène d'eutrophisation. Ce processus, principalement dû aux apports excessifs de nutriments d'origine agricole et urbaine (Smith et al. 2006), entraîne une diminution de la transparence de l'eau, une prolifération d'algues et de cyanobactéries, et une dégradation de la faune aquatique (invertébrés et poissons, notamment les salmonidés). Dans les cas graves, il provoque la désoxygénation des eaux profondes et la formation de substances toxiques telles que le méthane ou les métaux dissous, menaçant ainsi la potabilité de l'eau.

La législation suisse sur la protection des eaux vise à prévenir ces nuisances et à réhabiliter les lacs affectés. Pour appliquer cette législation, il est essentiel de disposer de critères clairs de qualité de l'eau et de méthodes d'évaluation permettant de vérifier la conformité des lacs avec ces exigences.

L'ordonnance sur la protection des eaux (OEaux 1998) définit deux objectifs de qualité de l'eau principaux pour les lacs :

- limiter la production de biomasse algale à la moyenne (au maximum) ;
- maintenir la concentration en oxygène dissous au-dessus de 4 mg/L à tout moment et à toutes profondeurs.

Le degré de production de biomasse algale correspond, en d'autres termes, à l'état trophique d'un lac (Carlson 1977). Selon la classification de l'état trophique (Vollenweider & Kerekes 1982, Nürnberg 1996), une production moyenne correspond à un état mésotrophe, lequel se situe entre l'oligotrophie (faible production) et l'eutrophie (forte production). Les critères de l'OEaux imposent ainsi que les lacs eutrophes doivent regagner un état trophique qui leur permet de rétablir une bonne oxygénation des eaux, à condition que cet état ne dépasse pas la mésotrophie.

Cependant, la Suisse ne dispose pas d'une méthode standardisée pour évaluer la conformité de la qualité de l'eau des lacs avec ces critères, contrairement à d'autres pays européens (Phillips et al. 2013, Laplace-Treytore & Feret 2016). L'absence de méthode constitue un obstacle pour le suivi systématique des lacs, le diagnostic des déficits éventuels, et la mise en œuvre de mesures de restauration efficaces. En outre, cela complique l'évaluation des actions entreprises pour améliorer leur qualité.

Le lac de Joux, situé dans le Jura vaudois, a traversé une période d'eutrophisation entre 1950 et 1980 (Bosset 1961, 1981). Cependant, grâce aux efforts de gestion et de réduction des apports en nutriments, la qualité de l'eau du lac s'est améliorée au fil des décennies. Des suivis chimiques et biologiques réalisés par le Canton de Vaud ont permis de suivre cette évolution (Lang 2001, Lods-Crozet et al. 2006, 2015), mais aucune évaluation complète et systématique de sa qualité n'avait encore été effectuée.

Ce rapport propose une méthode d'évaluation de la conformité de la qualité de l'eau des lacs vaudois aux critères de l'OEaux, en s'appuyant sur des indicateurs issus du monitoring de base du canton mis en place à partir des années 1980. La méthode est ensuite appliquée aux données de suivi du lac de Joux (1984-2023) pour démontrer son efficacité et son applicabilité à d'autres lacs.

2 Méthodes

2.1 Indicateurs et seuils

Les critères adoptés pour évaluer la conformité de la qualité de l'eau d'un lac avec les exigences de l'OEaux sont l'état trophique (au maximum mésotrophe) et l'oxygénation des eaux (au minimum 4 mg/L). La conformité à ces critères a été évaluée en utilisant des indicateurs choisis sur la base de la disponibilité des données et de l'existence de valeurs seuils (Tableau 1). Deux types d'indicateurs ont été distingués : les indicateurs du facteur déterminant ('driver indicators', c'est-à-dire les indicateurs du facteur principal à l'origine de l'état observé) et les indicateurs d'état ('state indicators', c'est-à-dire les descripteurs de l'état trophique et de l'oxygénation). L'ajout d'indicateurs du facteur déterminant permet de mieux comprendre les causes d'un état insatisfaisant et d'orienter les mesures de restauration nécessaires. Le choix des indicateurs repose sur un schéma conceptuel (Figure 1), qui identifie la disponibilité en phosphore comme le principal facteur déterminant à la fois l'état trophique et l'oxygénation du lac.

Figure 1. Schéma conceptuel montrant les relations entre le phosphore (facteur déterminant), la production de biomasse (état trophique) et l'état d'oxygénation des eaux. Source : Lepori & Capelli (2021).

Les indicateurs choisis pour évaluer la disponibilité en phosphore sont les apports en phosphore (Areal Phosphorus Supply, APS) et la concentration en phosphore total mesurée dans l'épilimnion¹ durant l'été (P_{tot}). L'APS représente les apports en phosphore total entrant dans l'épilimnion entre avril et septembre (P_{tot}), normalisée par la surface du lac à la limite supérieure de l'hypolimnion² (soit 15 m ; Müller et al. 2019). Ces apports proviennent principalement des couches profondes, à la suite du brassage printanier des eaux, et des tributaires du lac.

¹ Epilimnion : couche supérieure chaude et bien mélangé où la productivité biologique est la plus importante.

² Hypolimnion : couche inférieure et froide, qui résulte de la stratification thermique des eaux ; dans le lac de Joux, il se situe entre 15 m et le fond.

Le choix du calcul de l'indicateur P_{tot} dans la concentration épilimnique permet de mieux lier la disponibilité en phosphore aux indicateurs de l'état trophique, car la production de la biomasse algale est confinée à la couche supérieure du lac. De plus, en se concentrant sur la période estivale (moyenne entre juin et août), cet indicateur permet de le comparer à des seuils identifiés dans la littérature scientifique, qui portent également sur cette saison (Tableau 1). L'utilisation de moyennes annuelles a été écartée en raison de l'absence de données pour les mois d'hiver et du printemps (voir "2.3. Source des données et calcul des indicateurs").

Tableau 1. Indicateurs et objectifs proposés pour évaluer la conformité des lacs vaudois aux critères réglementaires (OEaux). Les objectifs correspondent aux valeurs de l'indicateur permettant à un lac de respecter les critères de l'OEaux. Les valeurs seuils o-m et m-e marquent la limite entre l'état oligotrophe et mésotrophe (seuil o-m), ainsi que celle entre l'état mésotrophe et eutrophe (seuil m-e). Pour les indicateurs d'état trophique, les objectifs correspondent au seuil m-e. En ce qui concerne le phosphore, différents seuils sont proposés pour satisfaire le critère de non-dépassement de l'état mésotrophe (seuil m-e) et le critère de maintien de l'oxygénation au-dessus de 4 mg/L (seuil O₂). Comme ces seuils diffèrent, le seuil plus contraignant a été retenu comme objectif principal. Sources : 1 cette étude (voir § 2.4. Seuils et objectifs) ; 2 : Nürnberg (1996) ; 3 : OEaux (CFS 1998). L'été est défini comme la saison météorologique, c'est-à-dire les trois mois les plus chauds de l'année (de juin à août).

Critère	Indicateur	Unité	Seuil o-m	Seuil m-e	Seuil O ₂	Objectif	Source
Disponibilité en phosphore (facteur déterminant)	Apports en phosphore entre avril et septembre, APS	gP/m ²	--	--	≤ 0.2	≤ 0.2	1
	Phosphore total, moyenne épilimnique en été, P _{tot}	µg/L	10	30	≤ 10	≤ 10	1,2
Etat trophique	Transparence, moyenne épilimnique en été	m	4	2	--	≤ 4	2
	Chlorophylle a, moyenne épilimnique en été, Chl _a	µg/L	3.5	9	--	≤ 9	2
Oxygénation des eaux	Demande en oxygène hypolimnique, AHOD	gO ₂ /m ² /jr	--	--	≤ 0.4	≤ 0.4	1
	Oxygène hypolimnique minimum à la fin de la stratification ³ , OD _{min}	mg/L	--	--	≥ 4	≥ 4	3

Les indicateurs choisis pour évaluer l'état trophique (c'est-à-dire la production de biomasse algale) sont la transparence de l'eau, qui sert de proxy pour la biomasse du phytoplancton, et la concentration en chlorophylle a (Chl_a), une autre mesure de la biomasse phytoplanctonique. Comme pour le P_{tot}, la valeur moyenne estivale (de juin à août) dans l'épilimnion a été retenue pour ces deux indicateurs.

En général, l'indicateur Chl_a est plus étroitement lié à la biomasse algale que la transparence, car cette dernière peut également être influencée par des matières minérales ou organiques en suspension dans l'eau (Carlson 1977). En cas de divergence entre les états trophiques obtenus à partir de ces deux indicateurs, la priorité sera donnée à la Chl_a, étant donné sa relation plus directe avec la biomasse phytoplanctonique. Toutefois, l'intégration de la transparence reste pertinente dans le cadre de l'analyse de l'état trophique du lac de Joux, car une série de données plus longues est disponible pour cet indicateur (Tableau 2).

Les indicateurs choisis pour représenter l'oxygénation des eaux sont la demande en oxygène hypolimnétique ('areal hypolimnetic oxygen demand', AHOD) et la concentration hypolimnétique minimale à la fin de la période de stratification thermique (OD_{min}). L'AHOD représente la vitesse (en jr^{-1}) à laquelle l'oxygène hypolimnétique est consommé pendant la période de stratification thermique (Burns 1995). Cette consommation est causée par la décomposition de la matière organique qui sédimente depuis les eaux de surface (surtout le plancton), la diffusion de l'oxygène dans le sédiment et l'oxydation des substances réduites (par exemple le méthane, l'ammonium, le fer et le manganèse) diffusant à partir du sédiment (Müller et al. 2019). L'indicateur OD_{min} est conçu pour représenter le scénario le plus défavorable pour l'oxygénation d'un lac, c'est-à-dire la concentration minimale d'oxygène observée dans les eaux profondes à la fin de la stratification thermique. Il est supposé que si l'exigence de l'OEaux de ≥ 4 mg/L est respectée dans ce scénario, elle le sera également tout au long de l'année et dans les autres couches du lac (Lepori et al. 2022).

2.2 Le lac de Joux

Le lac de Joux s'est formé pendant la dernière glaciation, lorsque les glaciers du Jura ont recouvert de glaise le fond de la vallée. Cela a également permis la formation du lac Brenet en aval et des zones marécageuses environnantes, sur les sols calcaires et poreux du Jura (Aubert 1900).

Le bassin du lac de Joux et du lac Brenet s'étend du sud-ouest au nord-est et est limité au nord et au sud par les chaînes du mont Risoux et du mont Tendre. L'extrémité du lac de Joux est dominée par la Dent de Vaulion qui le retient. Le lac Brenet, relié au lac de Joux, ne s'est formé qu'au XIII^e siècle par la retenue d'un haut-marais.

Le principal affluent du lac de Joux est l'Orbe, qui prend sa source dans le lac des Rousses en France et se jette dans le lac de Joux près du Sentier. À l'origine, le confluent des lacs s'écoulait sous terre par infiltration et ressortait près de 200 m plus bas dans la source de l'Orbe. Depuis 1903, le lac de Joux et le lac Brenet servent de réservoirs à la centrale de La Dornay près de Vallorbe pour la production d'énergie hydroélectrique. À l'époque, les entonnoirs d'infiltration ont été imperméabilisés le mieux possible, et un canal artificiel a été percé afin d'assurer une meilleure régulation des plans d'eau. Cette exploitation a conduit à l'artificialisation du niveau du lac, avec un abaissement estimé à 6 m.

Compte tenu de son orientation, la vallée de Joux est exposée aux vents du nord et affiche des températures plus basses que ce à quoi l'on pourrait s'attendre de par sa situation géographique (Aubert 1900). Jusque dans les années 2000, le lac de Joux et le lac Brenet étaient gelés quasiment tous les hivers (Fiaux et al. 2006). Du fait de son exposition favorable au vent, le lac de Joux était généralement brassé deux fois par an (Neet 2012, Jatton 2009).

Le bassin versant hydrologique du lac de Joux couvre une superficie de 209 km² et s'étend dans la vallée de Joux jusque sur le territoire français. Une grande partie du bassin versant est boisé. En effet, suite à un décret du gouvernement bernois datant du XVII^e siècle, les zones frontalières avec la France devaient être recouvertes de forêt. Ainsi la plus grande aire forestière suisse se trouve sur le versant du Mont Risoux, au nord du lac de Joux.

Les principales caractéristiques géographiques, morphologiques et hydrauliques du lac sont résumées dans l'Annexe 1.

Comme de nombreux autres lacs suisses, le lac de Joux a connu une phase d'eutrophisation entre 1950 et 1980. Durant cette période, il a passé d'un état oligotrophe à un état eutrophe, caractérisé par de fortes concentrations en phosphore, des proliférations de cyanobactéries et une mauvaise oxygénation des eaux profondes (Lang & Reymond 1993 ; Lods-Crozet et al. 2006). Dans les années 1950, les concentrations moyennes annuelles de P_{tot} ne dépassaient pas 10 µg/L (Bosset 1961). Cependant, en 1978-1979, ces concentrations ont triplé pour atteindre un maximum de 35 µg/L en 1980 (Bosset 1981).

Pour améliorer la qualité de l'eau du lac, plusieurs mesures ont été mises en œuvre, visant principalement à réduire la charge en phosphore. Celles-ci comprenaient notamment :

1. L'amélioration du système d'évacuation et de traitement des eaux usées, dont la construction et la mise en service des stations d'épuration (STEP) suivantes :
 - du Pont et du Chenit en 1965,
 - des Bioux en 1969,
 - du Lieu en 1973,
 - de Bois d'Amont en France en 1993, à laquelle a été raccordée toute la population française du bassin versant.
2. Un changement des pratiques agricoles à partir de 1997 (Fiaux et al. 2006, Lods-Crozet et al. 2006).

Les données morphologiques (Annexe 1) montrent qu'aujourd'hui, en raison de l'abaissement artificiel du niveau, le lac présente un hypolimnion relativement peu profond (en moyenne 8 m). En termes de volume, l'hypolimnion représente seulement un quart du volume total du lac. Ce volume réduit implique que la réserve d'oxygène disponible pour la dégradation de la matière organique est limitée, rendant le lac particulièrement vulnérable à une détérioration de l'oxygénation des eaux profondes en cas d'eutrophisation (Müller et al. 2012).

Bien que des mesures aient été prises pour améliorer la qualité de l'eau, les années 1990-2000 ont vu des biomasses élevées de la cyanobactérie *Planktothrix rubescens-agardhii* (Lods-Crozet et al. 2006). Depuis lors, la biomasse de *Planktothrix* a diminué, mais cette cyanobactérie demeure le taxon dominant dans la communauté planctonique du lac (données DGE).

2.3 Source des données et calcul des indicateurs

Les données utilisées dans cette évaluation ont été collectées dans le cadre du programme de surveillance du lac de Joux et de la rivière de l'Orbe, conduit par l'État de Vaud depuis 1984. Les données, les méthodes d'analyse et les années disponibles pour chaque indicateur sont détaillées dans le Tableau 2.

La station de prélèvement est située à l'endroit où la profondeur du lac est maximale (coordonnées CH : 2511760 / 1166070, profondeur : 32 m), à proximité du centre du lac. Les prélèvements sont effectués mensuellement ou bimensuellement en été. Cependant, en hiver et au début du printemps, les prélèvements ne peuvent pas toujours être réalisés en raison du gel de la partie supérieure du lac. Sur la base de l'analyse visuelle de plusieurs profils de température, l'épilimnion a été défini comme la couche s'étendant de 0 à 7.5 m de profondeur, tandis que l'hypolimnion correspond à la couche située entre 15 m et le fond du lac.

Les données de l'Orbe proviennent d'une station du réseau de suivi de la qualité chimique en nutriments, située près de l'embouchure (coordonnées CH : 2507832 / 1162194), ainsi que d'une

station limnimétrique à proximité (coordonnées CH : 2'507'710 / 1'162'190). L'échantillonnage pour l'analyse des nutriments (phosphore) a été effectué de manière hebdomadaire ou mensuelle, selon les années, tandis que les débits sont mesurés en continu.

Tableau 2. Méthodes d'analyses et années disponibles pour les indicateurs d'état trophique.

	Méthode	Années disponibles
Débit horaire	Station limnimétrique	1993-2022
Ptot (Orbe)	Spectrophotométrie après digestion (peroxodisulfate d'ammonium et acide sulfurique)	1993-2022
Ptot (lac de Joux)	Spectrophotométrie après digestion (peroxodisulfate d'ammonium et acide sulfurique)	1984-2023
Transparence	Disque de Secchi	1984-2023
Chla	Spectrophotométrie après filtration de l'échantillon et extraction de la chlorophylle avec de l'acétone	2015-2023
OD	Sonde à oxygène avec capteur polarographique	1984-2023
AHOD	Calculé à partir de OD (voir texte)	1984-2023
OD _{min}	Minimum OD hypolimnique à la fin de la période de stratification thermique	1984-2023

Les apports en phosphore (APS ; apports entre avril et septembre normalisés par la surface du lac à 15 m de profondeur) ont été calculées utilisant la formule suivante (adaptée de Müller et al. 2019) :

$$APS = \frac{TP_{MIX} \times V_{15}}{S_{15}} + \frac{LP \times \frac{Q_{avr-sept}}{Q_{an}}}{S_{15}}$$

où :

- APS : 'areal phosphorus supply' : apport cumulatif en phosphore entre avril et septembre (gP/m²)
- TP_{MIX} : concentration en phosphore au brassage printanier (g/m³)
- LP : apports cumulatifs en phosphore annuels (gP/an)
- V₁₅ : volume du lac entre la surface et 15 m de profondeur (m³)
- S₁₅ : surface du lac à la profondeur de 15 m (m²)
- Q_{avr-sept} : Apport (volume) cumulé en eau de l'Orbe à l'embouchure entre avril et septembre (m³)
- Q_{an} : Apport (volume) cumulé en eau de l'Orbe à l'embouchure annuel (m³).

Les apports en phosphore annuels (LP) ont été estimés à partir des concentrations en phosphore total dans l'Orbe à l'embouchure et des débits journaliers, selon la méthode de Beale (Beale's ratio estimator ; Beale 1962). Il a été supposé que, en termes d'apports en phosphore, le bassin de

l'Orbe (qui couvre environ deux tiers du bassin versant du lac) représente l'ensemble du bassin du lac. LP a été calculé en utilisant la formule suivante :

$$LP = l_i \times \frac{q_a}{q_i} \times \left(\frac{1 + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{N}\right) \times \frac{cov_{ql}}{l_i \times q_i}}{1 + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{N}\right) \times \frac{var_q}{q_i^2}} \right) \times N \times \frac{B_{lac}}{B_{Orbe}}$$

où :

- LP : apports en phosphore annuels (gP/an)
- l_i : apport moyen journalier en phosphore par l'Orbe (=concentration en phosphore total x débit journalier), calculé par les jours d'échantillonnage (g/jr)
- q_a : débit journalier de l'Orbe, moyenne annuelle (m³/s)
- q_i : débit journalier de l'Orbe, moyenne pour les jours d'échantillonnage (m³/s)
- n : nombre de jours d'échantillonnage
- N : nombre de jours dans l'année
- cov_{ql} : covariance entre apports et débits journaliers
- var_q : variance des débits journaliers
- B_{lac} : surface du bassin versant du lac (km²)
- B_{Orbe} : surface du bassin versant de l'Orbe à l'embouchure (km²)

Le phosphore total épilimnique en été (Ptot) a été mesuré à partir d'échantillons d'eau prélevés aux profondeurs de 0.0 m, 2.5 m, 5.0 m et 7.5 m, à l'aide d'un préleveur à bouteille. La concentration épilimnique de Ptot a été calculée comme la moyenne des concentrations mesurées à ces profondeurs, pondérée par les volumes des couches d'eau correspondantes.

La transparence a été mesurée à l'aide du disque de Secchi.

La chlorophylle a (Chla) a été mesurée à partir d'échantillons d'eau récoltés à l'aide d'une bouteille de prélèvement intégratif de la colonne d'eau entre 0 et 10 m.

Les moyennes estivales des indicateurs Ptot, transparence et Chla ont été calculées selon les règles suivantes : (1) si plusieurs valeurs étaient disponibles pour le même mois, ces valeurs ont été moyennées avant d'être moyennées sur la période estivale (juin à août) ; (2) les moyennes estivales ont été calculées uniquement si au moins deux mois de données étaient disponibles (qu'ils soient consécutifs ou non).

L'AHOD (Demande en oxygène hypolimnique) et OD_{min} (concentration minimale en oxygène dissous) ont été calculés à partir des données de concentration d'oxygène dissous (OD), mesurées à plusieurs profondeurs à l'aide d'une sonde polarographique à membrane (Tableau 2). La concentration hypolimnique d'OD a été calculée pour chaque jour de prélèvement comme la moyenne des concentrations à 15 m, 20 m, 25 m et 30 m, pondérée par les volumes des couches d'eau correspondantes.

L'AHOD a ensuite été calculé en utilisant la formule suivante (Burns 1995 ; Müller et al. 2019) :

$$AHOD = \frac{(OD_f - OD_d)}{t} z_{hypo}$$

où :

- AHOD : areal hypolimnetic oxygen demand ($\text{gO}_2/\text{m}^2/\text{jr}$)
- OD_f : concentration hypolimnienne de OD à la fin de la période de stratification (g/m^3)
- OD_d : concentration hypolimnienne de OD au début de la période de stratification (g/m^3)
- t : durée de la période de stratification (jours)
- z_{hypo} : profondeur moyenne de l'hypolimnion (m)

2.4 Seuils et objectifs

Les objectifs permettant de respecter l'état trophique du lac conformément aux critères de l'OEaux (Tableau 1) ont été établis à partir de la littérature (Nürnberg 1996). Comme indiqué plus haut, l'état trophique maximal autorisé par l'OEaux est la mésotrophie. La littérature propose des seuils entre la mésotrophie et l'eutrophie (seuils m-e) et entre la mésotrophie et l'oligotrophie (seuils o-m). Par conséquent, les seuils m-e ont été utilisés comme objectifs à ne pas dépasser. A noter cependant que l'état cible pourrait être plus bas (oligotrophie) si l'état mésotrophe ne suffit pas à retrouver une bonne oxygénation. Les seuils m-e et o-m sont disponibles pour le Ptot, la transparence et la Chla.

Les objectifs relatifs à l'oxygénation proviennent de deux sources. Pour la concentration minimale en oxygène dissous (OD_{min}), l'objectif de 4 mg/L est directement dérivé de l'OEaux. Quant à l'AHOD, l'objectif est la valeur maximale permettant de maintenir l' OD_{min} au-dessus de 4 mg/L. Cet objectif, appelé AHOD tolérable (AHOD_{TOL}), a été estimé à l'aide de l'équation de l'AHOD (précédemment mentionnée). L' AHOD_{TOL} a été estimé à 0.4 $\text{gO}_2/\text{m}^2/\text{jr}$ en prenant en compte une profondeur moyenne de l'hypolimnion de 8 m (Annexe 1) et en appliquant une concentration d'oxygène dissous de 11 mg/L ainsi qu'une durée de la période de stratification de 133 jours (moyennes calculées entre 1984 et 2023).

Sur la base de l' AHOD_{TOL} , nous avons calculé deux autres seuils concernant le phosphore, à savoir la charge en phosphore APS qui permettrait d'atteindre la AHOD_{TOL} (APS_{TOL}) et la concentration épilimnique estivale de phosphore associées à l' APS_{TOL} (Ptot_{TOL}).

L' APS_{TOL} a été calculé à partir de l' AHOD_{TOL} en utilisant une relation empirique proposée par Müller et al. (2019), valable si $\text{APS} < 0.54 \text{ gP}/\text{m}^2$:

$$\text{APS}_{\text{TOL}} = \frac{\text{AHOD}_{\text{TOL}}}{1.96} = \frac{0.4}{1.96} = 0.2 \text{ gP}/\text{m}^2$$

Le seuil Ptot_{TOL} a été calculé à l'aide de la formule :

$$\text{Ptot}_{\text{TOL}} \approx \text{TPMIX}_{\text{TOL}} \times k \approx 15 \times 0.67 \approx 10 \text{ mg}/\text{L}$$

où :

- $\text{TPMIX}_{\text{TOL}}$: concentration en phosphore total durant le brassage hivernal attendue pour $\text{APS}=\text{APS}_{\text{TOL}}$. Cette concentration a été estimée à 15 $\mu\text{g}/\text{L}$ utilisant la méthode proposée par Kiefer et al. (2021 ; Equation 15) ;
- k : rapport entre TP_{MIX} et Ptot, estimé à 0.67 pour le Lac de Joux (données DGE).

Le calcul de P_{totTOL} se base sur plusieurs hypothèses et doit donc être considéré comme approximatif.

Il y a donc des seuils différents relatifs au phosphore : les seuils requis pour maintenir la production au plus bas à la moyenne (seuils m-e) et les seuils pour maintenir l'oxygénation au-dessus de 4 mg/L (seuils O_2 : APS_{TOL} et P_{totTOL} , Tableau 1. Dans ce cas, on propose que l'objectif soit le seuil le plus contraignant, qui peut varier en fonction des lacs.

2.5 Analyses statistiques

La présence de tendances monotones (c'est-à-dire constamment croissantes ou décroissantes) dans les séries de données a été testée à l'aide du test de Mann-Kendall (MK ; Kendall 1938). En cas de tendances significatives, les séries de données ont été prétraitées pour réduire l'effet de l'autocorrélation, en utilisant la procédure de 'trend-free pre-whitening' (TFPW ; Yue et al. 2002). Cette procédure consiste à (1) soustraire la tendance linéaire estimée de la série temporelle originale, (2) éliminer l'autocorrélation de premier ordre (décalage d'un an) et (3) réintroduire la tendance linéaire avant d'appliquer le test MK. Enfin, la pente de cette tendance a été évaluée à l'aide de la méthode non paramétrique de l'estimateur de Theil-Sen (slope de Sen ; Sen 1968). L'intérêt de cette méthode réside dans sa robustesse face aux valeurs aberrantes et aux distributions non normales, ce qui en fait un outil particulièrement adapté aux analyses environnementales.

3 Résultats et discussion

3.1 Disponibilité en phosphore

Les apports en phosphore (APS) ont chuté brusquement d'une valeur élevée (environ 2 gP/m²) en 1993, la première année pour laquelle des données sont disponibles pour cet indicateur, à des valeurs inférieures à 1 gP/m². Cette chute est à mettre en lien avec la mise en service de la STEP de Bois d'Amont en 1993, qui a constitué l'une des plus grandes mesures de réduction des apports en phosphore, puisqu'elle concerne l'ensemble du bassin français du lac. Après 1993, l'APS a montré une lente diminution, marquée par une forte variabilité interannuelle (Figure 2, Tableau 3). Entre 1994 et 2022, l'APS a fluctué autour d'une moyenne de 0.3 g/m². Cette valeur se situe juste au-dessus de l' APS_{TOL} (seuil théorique qui permettrait de restaurer une oxygénation conforme au critère OEaux), estimé à 0.2 g/m².

Le phosphore épilimnique estival (P_{tot}), pour lequel on dispose d'une série de données plus longue (1984-2023), a connu une forte diminution, surtout dans les années 90, passant en moyenne de 30 µg/L en 1984-1990 à 12 µg/L en 2000-2024 (Figure 2, Tableau 3). Par rapport aux seuils o-m et m-e, cette évolution suggère une transition d'un état méso-eutrophe vers un état oligo-mésotrophe. Cependant, comme pour l'APS, P_{tot} reste juste au-dessus du seuil requis pour la restauration d'une oxygénation adéquate ($P_{totTOL}=10$ µg/L).

Les évolutions de l'APS et de P_{tot} suggèrent que les mesures de réduction du phosphore ont entraîné une baisse rapide de la disponibilité en phosphore surtout avant 1994, après quoi P_{tot} semble s'être rééquilibré avec la nouvelle charge. Cette réponse rapide du P_{tot} peut être expliquée par le temps de renouvellement relativement court des eaux (0.7 ans, Annexe 1).

3.2. Etat trophique

Comme le Ptot, la transparence a montré une nette amélioration au cours de la période d'étude, passant d'environ 2 m à environ 4 m (Figure 3, Tableau 3). Les valeurs observées lors de la dernière décennie sont cohérentes avec celles typiquement observées dans les lacs oligo-mésotrophes.

Les données de la Chla, mesurées uniquement à partir de la fin de la période d'étude (2015-2023, Figure 3), indiquent un état mésotrophe, légèrement plus élevé que celui indiqué par la transparence (oligo-mésotrophe). Selon le principe d'accorder plus d'importance à la Chla (voir « Indicateurs et seuils »), entre 2015 et 2023, l'état trophique des eaux de surface du lac doit être considéré comme mésotrophe. L'état trophique du lac est donc conforme à l'exigence de l'OEaux concernant la production de biomasse (au plus moyenne).

La légère différence entre l'état trophique indiqué par la transparence et celui suggéré par la Chla est probablement due à la dominance, parmi le phytoplancton du lac, de la cyanobactérie *Planktothrix*. Cette cyanobactérie exploite efficacement le phosphore disponible et peut accumuler des biomasses élevées même à de faibles concentrations en phosphore (Müller et al. 2021). La capacité de *Planktothrix* à se développer avec de faibles concentrations en phosphore a donc probablement entraîné un retard dans la réduction de la biomasse phytoplanctonique après la diminution de la charge en phosphore, un phénomène observé dans d'autres lacs suisses et européens (Posch et al. 2012 ; Müller et al. 2021).

Tableau 3. Résultats des tests de Mann-Kendall et Sens slope (Q). PW=après 'pre-whitening'. Signifiante : *<0.05 ; **<0.01 ; *** <0.001.

Indicateur	début	fin	n	Test Z	Signifiante	Pente
APS	1993	2022		-2.36	*	
Ptot (PW)	1985	2023	39	-4.50	***	-0.297
Transparence (PW)	1985	2023	39	3.36	***	0.058
AHOD	1984	2023	40	0.26		0.000
OD _{min} (PW)	1985	2023	39	-2.13	*	-0.021

Figure 2. Evolution interannuelle des indicateurs de la disponibilité en phosphore (Apports en phosphore entre avril et septembre (APS) et Ptot). APS_{TOL} et $Ptot_{TOL}$: APS et Ptot qui permettraient une oxygénation des couches profondes conforme aux exigences OEaux ; m-e : limite entre l'état mésotrophe et eutrophe ; o-m : limite entre l'état oligotrophe et mésotrophe.

Figure 3. Evolution interannuelle des indicateurs de l'état trophique (transparence et chlorophylle a (Chla)). m-e : limite entre l'état mésotrophe et eutrophe ; o-m : limite entre l'état oligotrophe et mésotrophe.

Figure 4. Evolution interannuelle des indicateurs de l'oxygénation des eaux profondes (demande en oxygène hypolimnique (AHOD) et oxygène hypolimnique minimum à la fin de la stratification (OD_{min})).

3.2 Oxygénation des eaux

La demande en oxygène dans l'hypolimnion (AHOD) a oscillé autour d'une valeur moyenne de 0.6 gO₂/m²/jour tout au long de la période d'étude, sans montrer de tendances significatives (Figure 4 ; Tableau 3). Bien que cette valeur soit modérée par rapport aux valeurs observées dans d'autres lacs suisses (maximum autour de 1.1 gO₂/m²/jr ; Müller et al. 2019), elle dépasse le seuil de 0.4 gO₂/m²/jr (AHOD_{TOL}) qui permettrait à la concentration en oxygène hypolimnique de rester au-dessus de 4 mg/L.

L'AHOD d'un lac dépend des apports en phosphore (Figure 1). Cette relation n'est pas linéaire, mais suit un modèle de seuil, où l'AHOD atteint un plateau au-delà d'un certain niveau de charge (Figure 5). Pour un lac dont l'épaisseur de l'hypolimnion est d'environ 8 m, comme le lac de Joux, l'AHOD atteint un plateau d'environ 0.6 gO₂/m²/jr (Figure 5). Selon un modèle empirique basé sur des données provenant de lacs suisses et voisins (Müller et al. 2019), un AHOD de 0.6 gO₂/m²/jr est atteint lorsque les apports en phosphore (APS) dépassent 0.3 gP/m². Cela explique pourquoi l'AHOD est resté relativement constant autour de 0.6 gO₂/m²/jr, bien que l'APS ait diminué d'environ 2 gP/m² à 0.3 gP/m² après la construction de la STEP de Bois d'Amont. En d'autres termes, bien que l'APS ait diminué, elle est restée dans la fourchette où aucun changement de l'AHOD n'est attendu.

Figure 5. Relation schématique entre l'AHOD et l'APS dans les lacs suisses et voisins, d'après Müller et al. (2019). Le probable plateau pour un lac avec une épaisseur d'hypolimnion de 8 m a été dérivé de Müller et al. (2012).

L'évolution de la concentration minimale d'oxygène hypolimnique (OD_{\min}) confirme que l'AHOD dépasse les valeurs tolérables pour le lac de Joux (Figure 4). De 1984 à 2024, OD_{\min} est resté en dessous du seuil de 4 mg/L, et est même souvent tombé en dessous de 1 mg/L. Le lac ne respecte donc pas encore le critère de l'OEaux concernant la concentration d'oxygène.

De plus, OD_{\min} a montré une tendance à la baisse (Tableau 3), suggérant une détérioration des conditions d'oxygénation au fond du lac, malgré les efforts de restauration. Une analyse exploratoire des données indique que cette tendance est principalement due à une diminution de l'oxygénation des eaux au début de la stratification (résultats non montrés). Cette diminution pourrait être attribuée à une perte de solubilité de l'oxygène, en raison de l'augmentation de la température de l'eau, probablement causée par le changement climatique. Cependant, les causes de cette tendance devraient être vérifiées et approfondies dans le cadre d'études futures.

Un résultat encourageant est que l'oxygénation du lac semble être proche d'un point de basculement. L'APS de 0.3 gP/m² observée au cours de la dernière décennie marque le point hypothétique où l'AHOD atteint le plateau de 0.6 gO₂/m²/jr (Figure 5). Par conséquent, une réduction de l'APS en dessous du niveau actuel devrait désormais réduire l'AHOD. En effet, une diminution ultérieure de l'APS de seulement 0.1 gP/m² devrait permettre d'atteindre le seuil APS_{TOL} , ce qui à son tour pourrait permettre au lac de retrouver une oxygénation conforme aux critères OEaux.

4 Conclusions et perspectives

4.1 Evolution de l'état trophique du lac de Joux

Les résultats montrent une amélioration encourageante de l'état trophique du lac, désormais classé comme mésotrophe. Cependant, l'oxygénation des eaux profondes reste insuffisante, mettant en lumière que les efforts de réduction des apports en phosphore depuis les années 80 ont eu un effet positif, mais ne suffisent pas à une restauration complète du lac. En d'autres termes, la restauration d'un état mésotrophe n'a pas été suffisante pour rétablir une bonne oxygénation dans le lac. En raison de la sensibilité du lac à la désoxygénation, due à la faible épaisseur de l'hypolimnion, il serait nécessaire de pousser plus loin les efforts de restauration pour atteindre un état oligotrophe.

Dans le lac de Joux, le critère concernant l'oxygénation est plus contraignant que celui de la production de biomasse. Cette situation est attendue pour les lacs peu profonds (< 40 m), où la faible épaisseur de l'hypolimnion limite l'oxygène disponible pour la dégradation de la biomasse algale pendant la stratification. À l'inverse, dans les lacs profonds, l'oxygénation pourrait être moins problématique. Il est donc recommandé que les indicateurs d'oxygénation (demande d'oxygène, valeur minimale) soient prioritaires dans les programmes de suivi des lacs peu profonds.

L'amélioration de l'oxygénation nécessitera des mesures supplémentaires, notamment une réduction accrue des apports en phosphore que ce soit dans le domaine de l'évacuation des eaux urbaines ou dans l'agriculture. Pour la vallée de Joux, des initiatives dans ce sens sont déjà prévues, telles que la modernisation et la possible régionalisation des stations d'épuration (STEP). Il reste à voir si ces modifications permettront de rendre le lac conforme à l'objectif OEaux de 4

mg/L. Compte tenu du faible volume hypolimnique, nous pensons que ces mesures, seules, pourraient améliorer la situation mais ne préviendront pas les déficits d'oxygène « à tout moment et à toutes profondeurs ». Des risques persisteront vraisemblablement après des périodes de stratification plus longues que la moyenne, ou près des sédiments, où les concentrations en oxygène sont généralement inférieures à la moyenne hypolimnique. De plus, ces risques pourraient être exacerbés par le changement climatique, en particulier en raison de la prévision d'une augmentation de la durée de la période de stratification (Woolway 2021).

La réduction historique du niveau du lac, due à l'exploitation hydroélectrique, a également contribué à une oxygénation insuffisante des couches profondes. En effet, une baisse du niveau d'un lac affecte principalement la profondeur de l'hypolimnion (la couche la plus profonde), tandis que la profondeur de l'épilimnion (la couche de surface) reste généralement moins influencée (Nürnberg 2007). Des actions de restauration supplémentaires pourraient inclure un rehaussement du niveau du lac, ce qui permettrait d'augmenter le volume de l'hypolimnion et la réserve d'oxygène disponible. Par exemple, selon l'équation de l'AHOD présentée à la page 10, une augmentation de l'épaisseur de l'hypolimnion de 8 m à 12 m porterait l'AHOD_{TOL} à 0.6 gO₂/m²/jour, un seuil qui pourrait être atteint même avec la charge de phosphore actuelle. Si de telles mesures s'avéraient irréalisables, il serait au moins important de ne pas réduire davantage le niveau actuel du lac.

4.2 Méthode d'évaluation de la qualité de l'eau des lacs

Cette évaluation démontre qu'il est possible d'évaluer la qualité de l'eau d'un lac et sa conformité avec les critères réglementaires à l'aide d'un nombre restreint d'indicateurs, facilement mesurables dans les programmes de suivi classiques. L'ajout d'indicateurs du facteur déterminant (la disponibilité en phosphore) aux indicateurs de l'état trophique et d'oxygénation s'est révélé particulièrement utile pour diagnostiquer les causes des déficits de qualité et identifier des mesures correctives.

La méthode proposée, basée sur la littérature scientifique, permettra d'optimiser l'exploitation des données existantes et servir de base pour des programmes de suivi futurs sur les autres lacs. Elle est particulièrement adaptée aux lacs de petite ou moyenne taille, souvent dépourvus de programmes de surveillance plus complets, tout en contribuant à réduire les coûts de monitoring. L'échantillonnage en dehors de la période de stratification (avril-septembre) peut être réduit sans perte d'informations majeures, bien qu'il reste pertinent pour l'étude de phénomènes comme le changement climatique.

Cette méthode pourrait aussi être intégrée dans des systèmes d'évaluation plus globaux, incluant la diversité biologique, les espèces envahissantes et l'ecomorphologie, comme le prévoit la législation européenne. Le canton de Vaud, par exemple, a développé des méthodes basées sur les organismes aquatiques (vers et larves de moucheron présents dans le sédiment) pour renforcer l'évaluation biologique des eaux.

Lorsqu'un suivi approfondi n'est pas possible, nous recommandons de se concentrer sur au moins un indicateur pour chaque composante examinée (disponibilité en phosphore, état trophique et oxygénation), en choisissant les indicateurs les plus simples à mesurer (par exemple : concentration en phosphore total (P_{tot}), chlorophylle a (Chl_a), et concentration minimale d'oxygène hypolimnique (OD_{min})). Ce sous-ensemble d'indicateurs permettrait d'obtenir une évaluation minimale mais relativement complète de la qualité de l'eau d'un lac, bien que la capacité à diagnostiquer les causes des éventuels déficits reste limitée.

5 Remerciements

Nous remercions tous nos collègues de la Division Protection des eaux qui participent activement au programme de suivi du Lac de Joux, que ce soit pour les relevés de terrain, les analyses au laboratoire ou l'implémentation des résultats dans les bases de données, mais aussi toutes celles et ceux qui ont contribué d'une façon ou d'une autre à ce programme au fil des années. Merci aussi à Christiane Ilg (VSA), Silwan Daouk (VSA) et Florence Dapples (DGE) pour avoir relu et commenté une précédente version du rapport et au Prof. Alfred Wüest pour ses conseils avérés sur l'interprétation des résultats.

6 Bibliographie

- Aubert, S. (1900). Vallée de Joux, Bulletin de la société Vaudoise des Sciences Naturelles, volume 36, fascicule 138.
- Beale, E. M. L. (1962) Some uses of computers in operational research. *Industrielle Organization*, 31, 27-28.
- Bosset, E. (1961). Le lac de Joux. Étude hydrologique du bassin. Recherches mai 1953 – avril 1957. Thèse de doctorat, Université de Lausanne, Suisse.
- Bosset, E. (1981). Evolution de l'état sanitaire du lac de Joux de 1953/57 à 1978/79. B Bulletin de l'Association Romande pour la Protection des Eaux et de l'Air 108, 11–44 et 109, 41–64.
- Burns, N. M. (1995). Using hypolimnetic dissolved oxygen depletion rates for monitoring lakes. *New Zealand Journal of Marine and Freshwater Research*, 29, 1-11.
- Carlson, R. E. (1977) A trophic state index for lakes. *Limnology and Oceanography*, 22, 361–369.
- Conseil Fédéral Suisse (CFS), Ordonnance sur la protection des eaux (OEaux) du 28 octobre 1998, RS 814.201.
- Fiaux J.-J., Knispel S., Lods-Crozet B., Strawczynski A., Vioget Ph. & Buttiker, B. (2006). Le lac de Joux et l'Orbe milieux vivant, évolution de la qualité des eaux 1985 – 2004, Laboratoire du Service des Eaux, Sols et Assainissement & Service des forêts, de la faune et de la nature (SESA), Epalinges, 20 p.
- Jaton J.-F., 2009: Inf'Eaux - lac de Joux, Laboratoire du Service des Eaux, Sols et Assainissement (SESA), Epalinges, 2 p.
- Kendall, M. G. (1938). A new measure of rank correlation. *Biometrika*, 30, 81-93.
- Kiefer, I., Müller, B. & Wüest, A. (2021). Anleitung zur Analyse von Sauerstoffzehrung und NettoÖkosystemproduktion, Eawag und EPFL.
- Lang, C. (2001). Surveillance biologique des lacs et des rivières du canton de Vaud. Evolution 1980-2000. Laboratoire du Service des eaux, Sols et Assainissement, Département de la Sécurité et de l'Environnement, Etat de Vaud.
- Lang, C. & Reymond, O. (1993). Trends in phytoplanktonic and zoobenthic communities after the decrease of phosphorus concentrations in Lake Joux. *Revue Suisse de Zoologie*, 100, 907-912.
- Laplace-Treytore C. & Feret, T. (2016). Performance of the Phytoplankton Index for Lakes (IPLAC): A multimetric phytoplankton index to assess the ecological status of water bodies in France. *Ecological Indicators*, 69, 686-698.
- Lepori, F., Lucchini, B., Capelli, C. & Rotta, F. (2022). Mesotrophy is not enough: Re-assessing phosphorus objectives for the restoration of a deep Alpine lake (Lake Lugano, Switzerland and Italy). *Advances in Oceanography and Limnology*, 13(2).
- Lepori, F., & Capelli, C. (2021). Effects of phosphorus control on primary productivity and deep-water oxygenation: insights from Lake Lugano (Switzerland and Italy). *Hydrobiologia*, 848, 613-629.
- Lods-Crozet, B., Chevalley P-A & Strawczynski A. (2015). Evolution de la qualité chimique et biologique des eaux du lac de Joux. Etat 2014 et tendances 1985-2014. Rapport interne. 25 pp.
- Lods-Crozet, B., Reymond, O. & Strawczynski, A. (2006). Evaluation de la qualité chimique et biologique du lac de Joux (Jura suisse) entre 1985 et 2004. Bulletin de la Société Neuchâteloise des Sciences Naturelles, 129, 29-47.
- Müller, B., Bryant, L. D., Matzinger, A. & Wüest, A. (2012). Hypolimnetic oxygen depletion in eutrophic lakes. *Environmental Science & Technology*, 46, 9964-9971.

- Müller, B., Steinsberger, T., Stöckli, A. & Wüest, A. (2021). Increasing carbon-to-phosphorus ratio (C:P) from seston as a prime indicator for the initiation of lake reoligotrophication. *Environmental Science & Technology*, 55, 6459-6466.
- Müller, B., Steinsberger, T., Schwefel, R., Gächter, R., Sturm, M. & Wüest, A. (2019). Oxygen consumption in seasonally stratified lakes decreases only below a marginal phosphorus threshold. *Scientific Reports*, 9, 18054.
- Neet, C. (2012). Inf'Eaux - lac de Joux, Laboratoire du Service des Eaux, Sols et Assainissement (SESA), Epalinges, 2 p.
- Nürnberg, G. K. (1996). Trophic state of clear and colored, soft-and hardwater lakes with special consideration of nutrients, anoxia, phytoplankton and fish. *Lake and Reservoir Management*, 12, 432-447.
- Nürnberg, G. K. (2007) Lake responses to long-term hypolimnetic withdrawal treatments, *Lake and Reservoir Management*, 23, 388-409.
- Phillips, G., Solheim, A., Skjelbred, B., Mischke, U., Drakare, S., Free, G., ... & Carvalho L. (2013). A phytoplankton trophic index to assess the status of lakes for the Water Framework Directive. *Hydrobiologia*, 704, 75-95.
- Posch, T., Köster, O., Salcher, M. M. & Pernthaler, J. (2012). Harmful filamentous cyanobacteria favoured by reduced water turnover with lake warming. *Nature Climate Change*, 2, 809-813.
- Sen, P. K. (1968), Estimates of the regression coefficient based on Kendall's tau. *Journal of the American Statistical Association*, 63, 1379-1389.
- Smith, V. H., Joye, S. B. & Howarth, R. W. (2006). Eutrophication of freshwater and marine ecosystems. *Limnology and Oceanography*, 51, 351-355.
- Vollenweider, R. A. & Kerekes, J. (1982). OECD cooperative programme for monitoring of inland waters (eutrophication control). Synthesis Report. OECD, Paris.
- Woolway, R. I., Sharma, S., Weyhenmeyer, G. A., Debolskiy, A., Golub, M., Mercado-Bettín, D., ... & Jennings, E. (2021). Phenological shifts in lake stratification under climate change. *Nature Communications*, 12, 2318.
- Yue, S., Pilon, P., Phinney, B. & Cavadias, G. (2002). The influence of autocorrelation on the ability to detect trend in hydrological series. *Hydrological Processes*, 16, 1807-1829.

ANNEXE 1. Caractéristiques morphométriques et géographiques du lac de Joux et de son bassin versant.

	Unité	Valeur	Source
Altitude	m	1004	map.geo.admin.ch
Surface du bassin versant	km ²	209.25	map.geo.admin.ch
Profondeur maximale (z_{max})	m	32	map.geo.admin.ch
Profondeur moyenne (z_{av})	m	14.6 m	calculée (V/A ₀)
Surface (A₀)	km ²	9.56	map.geo.admin.ch
Volume (V)	km ³	0.15	map.geo.admin.ch
Epaisseur moyenne de l'hypolimnion	m	7.6	Calculée (volume hypolimnion/surface hypolimnion, données DGE)
Apport d'eau ('Total inflow', Q)	km ³ an ⁻¹	0.10	Estimé à partir d'un 'areal runoff' de 2.05 m ³ s ⁻¹ /134 km ² (où 2.05=débit moyen de l'Orbe en 1993-2022 ; 134 km ² =surface du bassin de l'Orbe)
Temps théorique de renouvellement de l'eau	ans	0.7	Estimé (V/Q)
'Water loading' (q_s)	m	15	Estimé (Q/A)
Utilisation du sol	%	69.3 %Forêts et milieux naturels 19.3% territoires agricoles 3.7% territoires artificialisés 4.6% eau	map.geo.admin.ch